

ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

¹Холмирзаева Азиза Жуманазар қизи, ²Хашимова Д.П.

¹E-mail: azizaholmirzaeva6@gmail.com

студентка 3-курса

Ташкентского Государственного Экономического Университета
Факультета «Цифровая Экономика и информационные технологии»

²Научный руководитель, доцент

Ташкентский государственный экономический университет
Заместитель декана факультета «Цифровая экономика и информационные
технологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673727>

***Аннотация:** В данной статье определены направления, формы и методы развития научно-исследовательской деятельности студентов и молодежи в современных условиях. Отмечается роль области науки в жизни студентов, способы вовлечения их в эту деятельность.*

***Ключевые слова:** инновации, Молодежная академия, меры, нормативные акты, мировоззрение студентов.*

Социально-экономические изменения, происходящие в стране, выход на путь инновационного развития, увеличение объема информации, тенденция к расширению управленческих функций в профессиональной деятельности привели к изменению требований общества к системе высшего образования. Быстрое проникновение науки и техники во все сферы жизни и производства требует от молодого специалиста не только широкого теоретического кругозора, но и творческого подхода к решению различных задач. Поэтому сегодня, как никогда, выпускник должен уметь адекватно воспринимать проблемы, возникшие в профессиональной сфере, правильно оценивать их, быстро адаптироваться к новым познавательным ситуациям, целенаправленно

перерабатывать имеющуюся информацию, искать и восполнять недостающую информацию. Практическое значение приобретает способность познавать закономерности развития, оптимально использовать их, прогнозировать результаты деятельности, используя свой интеллектуальный и творческий потенциал. Современный этап реформирования высшего образования требует подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, обладающих морально-этическими качествами, способными обеспечить опережающее научно-техническое, экономическое, социальное и культурное развитие Узбекистана на уровне демократических высокоразвитых стран. Опираясь на опыт вузов, можно сказать, что важно вести образовательный процесс в системе высшего образования в связи с научно-исследовательской работой студентов. Вовлечение студентов в научные исследования позволяет связать их теоретические знания с практикой, приближает их к производственным процессам.

В связи с этим современный специалист должен обладать не только необходимыми фундаментальными и специальными знаниями, но и определенными навыками творческого решения практических задач, постоянно совершенствовать свои навыки и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Исследовательская деятельность студентов позволяет в полной мере проявить их индивидуальность, творческие способности и готовность к личностной самореализации.

Реализуя научное мировоззрение, человек должен оценивать вещи и предметы не по их видимому выражению событий и явлений, а исходя из их внутренней сущности. Научное мировоззрение – это признание первичности материи и двойственности разума и духа. Философы считают мышление человеческого разума продуктом развития природы и материи. Люди создают свои отношения друг с другом на основе научного подхода к явлениям природы и общественной жизни, и на этой основе человек познает себя [4].

В этой связи принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 августа 2021 года №545 «О мерах по созданию системы

управления научной и инновационной деятельностью». Данным Постановлением утверждено положение о Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан, в данном положении отмечены вопросы внедрения эффективных механизмов привлечения молодежи к научной и инновационной деятельности и всесторонней поддержки их инициатив, в частности:

- оказать поддержку членам Молодёжной академии, принять меры по повышению интеллектуального, научного и творческого потенциала молодёжи во взаимодействии с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями и научными организациями;

- поддерживать талантливую молодежь, желающую проводить научные исследования, создавать возможности для практических и инновационных исследований, вести системную работу по подготовке молодых ученых нового поколения, организовывать научные стажировки для молодых ученых;

- во взаимодействии с органами государственного и хозяйственного управления, научными организациями и образовательными учреждениями помогают разрабатывать и реализовывать меры по всесторонней поддержке молодежи, участвующей в научных исследованиях и инновационной деятельности;

- поддерживать и регулярно обновлять онлайн-платформу Молодежной академии для формирования и ведения единой базы данных о талантливой и предприимчивой молодежи;

- принимать меры по поддержке талантливой молодежи, увлеченной научными исследованиями, создавать необходимые условия для использования ею лабораторной базы высших учебных заведений и научных организаций;

- помогать в формировании проектов с целью создания возможности для талантливой и предприимчивой молодежи проводить практические и инновационные исследования;
- в целях обеспечения конкурентоспособности научных разработок на внутреннем и внешнем рынках оказывать практическую помощь членам Молодежной академии, талантливой и предприимчивой молодежи в патентовании, оценке и сертификации научных разработок;
- обеспечивать необходимые условия для создания экспериментальных образцов на основе передовых технологических разработок, разработанных талантливой и предприимчивой молодежью, и доведения их до стадии готовой продукции;
- принимать меры по поощрению инициатив членов Молодежной академии, талантливой молодежи и молодых ученых на основе упрощенных механизмов;
- готовить обоснованные заключения после рассмотрения проектов нормативно-правовых документов и предложений по темам тематических проектов, связанных с внедрением эффективных механизмов привлечения молодежи к научной и инновационной деятельности и всесторонней поддержки ее инициатив [1].

Таким образом, необходимо использовать современные и эффективные способы и средства для привлечения молодежи к научно-исследовательской деятельности. В привлечении студентов к научно-исследовательской деятельности рекомендуется использовать следующие направления:

1. Цифровые технологии и онлайн-обучение. Использование цифровых технологий и онлайн-платформ для обеспечения доступа к образовательным ресурсам, курсам и мероприятиям, позволяющим молодым людям изучать науку и участвовать в исследовательской деятельности независимо от места и времени.

2. Глобальное сотрудничество и сети: Создание возможностей для молодежи участвовать в международных научных проектах, обмениваться знаниями и опытом с коллегами из разных стран, что способствует расширению кругозора и углублению понимания научных проблем.

3. Практическое применение знаний: Предоставление молодым людям возможности применять полученные знания посредством участия в научных проектах, стажировках в научных лабораториях и предприятиях, что послужит совершенствованию их профессиональных навыков и побудит их к дальнейшему обучению.

4. Междисциплинарность и инновации: поддерживать развитие междисциплинарных подходов и инновационных исследовательских проектов, объединяющих различные научные дисциплины и направления, стимулирующих творческое мышление и поиск инновационных решений.

5. Публичные научные мероприятия и образовательные программы: организация научно-популярных мероприятий, выставок, фестивалей и образовательных программ, направленных на привлечение внимания молодежи к науке и исследованиям через интерактивные и интересные форматы.

Большое значение имеет наличие у студента научного мировоззрения и овладение научными знаниями. В результате студенты:

во-первых, могут правильно истолковать суть событий и событий, происходящих в природе и обществе;

во-вторых, ведут себя разумно по отношению к себе и другим;

в-третьих, не принимают явления реальности, которые никогда не были доказаны фактами;

в-четвертых, у личности с научным мировоззрением развивается способность к самостоятельному мышлению;

в-пятых, в современных условиях не поддаются влиянию различных течений, пытающиеся управлять человеческим сознанием, их миссионерской деятельности и мистическим идеям;

в-шестых, считают, что изменения, происходящие в жизни человека, как и в социальном обществе, основаны на известных законах и принимают их как нечто само собой разумеющееся;

в-седьмых, воспринимают происходящие в нем и в обществе негативные события как временные, с уверенностью смотрит в будущее.

Проблема формирования и развития научного мировоззрения у студентов связана с сознанием личности, поэтому требует разработки его методических основ. В системе подготовки студентов к творческой деятельности преподавателю важно уделять им внимание во время лекции, уметь давать соответствующие указания по учебной деятельности. Для этого на лекции необходимо доказать общеобразовательное значение содержания учебного предмета, а также его влияние на воспитание интеллекта, мировоззрения личности, методов классификации и применения знаний, их экономичность, использовать, и умение правильно оценивать.

В ходе исследования в качестве методологической основы формирования и развития научного мировоззрения были приняты идеи национальной идеологии, поставленные целью воспитание совершенного человека - совершенного человека через систему непрерывного образования в Республике Узбекистан. Поэтому, прежде всего, чтобы расширить мировоззрение студентов, необходимо создать в их сознании концепцию научного исследования. Необходимо объяснить студентам, что они обладают интеллектуальным потенциалом и творческой смелостью, а также необходимость настойчиво стремиться к инновациям при предоставлении студентам понимания научных исследований [2,3]. Необходимо правильно использовать возможности, предоставляемые нашей молодежи, и дальше развивать научный прогресс. Необходимо отметить, что создаются все условия для обучения молодежи в нашей стране. Не зря говорят, что «молодёжь нового Узбекистана – это фундамент нашего будущего». Ведь если студенты и молодежь будут активны не только в науке, а во всех ее аспектах, наш фундамент будет сильнее. Как сказал Президент Республики Узбекистан

Шавкат Мирзиёев: «Будущее и благополучие нашей планеты зависит от того, какими из наших детей вырастут люди. Наша главная задача – создать необходимые условия для того, чтобы молодые люди могли проявить свой потенциал.»

Литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 27.08.2021 г. № 545 «О мерах по организации системы управления научной и инновационной деятельностью». <https://lex.uz/docs/5607138>
2. Закон Республики Узбекистан от 29 октября 2019 года № ORQ-576 «О науке и научной деятельности»
3. Закон Республики Узбекистан от 24 июля 2020 года № «ORQ-630» «Об инновационной деятельности».
4. Сайдуллаев Дж. Педагогическое управление организацией научно-исследовательской работы студентов. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115382>